

ОХРАНА АВТОРСКИХ ПРАВ КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Г. Т. Абдуллаходжаев

доцент кафедры социогуманитарных
наук с курсом биоэтики ТГСИ к.ю.н.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье рассматриваются наиболее часто встречающиеся вопросы по передаче авторских прав третьим лицам. Нарушения в сфере авторского права в части участия различных субъектов и их отношение к объектам авторского права.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правила уступки, пиратство, индивидуализация, моральные права, правомочия автора.

Цель статьи- рассмотреть проблему по урегулированию отношений у авторов произведений по передаче имущественных прав другим лицам.

Так при продаже произведений изобразительного искусства возникают вопросы по повторному исполнению ранее проданной (картины, композиции, объекта дизайна), такие же вопросы возникают у авторов при защите объектов интеллектуальной собственности (идея, товарный знак) как неопубликованных, так и доведенных до сведения неопределенных лиц.

Кроме того требуют решения принятие мер по урегулированию прав авторства на произведения в сфере искусства, созданные студентами в процессе учебы. В развитых странах Европейского союза это регулируется «Положением о передаче авторских прав» в котором отражены правила уступки имущественных и неимущественных прав договаривающихся сторон с указанием взаимных обязательств. При частичной уступке материальные права переходят учебному заведению (с сохранением за автором моральных прав) и заканчиваются с окончанием учебы. При полной уступке, авторскими правами на произведение переходят как правообладателю институту.

Следующим аспектом в регулировании правоотношений возникают у работников ВУЗа, создающих произведения относящихся к объектам авторского права (живопись, рисунок, миниатюра, композиция гончарного искусства, дизайнерские проекты и т.д.). В целях обеспечения защиты прав вышеуказанных

категорий авторов создаются «Центры интеллектуальной собственности» на правах юридического лица, бюджет которого формируется как из бюджета ВУЗа, так и внебюджетных средств (членские взносы, гранты, спонсорская помощь, издательство и др.). Все эти действия отражены в соответствующих законах РУз. и нормах международных конвенций.

С 1993 года Узбекистан является членом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), охватывающей более 180 стран. Присоединение в 2005 году Узбекистана как суверенного государства к Бернской конвенции по авторскому праву явилось еще одним важным шагом по созданию условий по развитию и защите прав авторов нашей страны на международной арене.[1]

В то же время плохая осведомленность населения в вопросах авторского права приводит к свободному обращению с чужой интеллектуальной собственностью, что зачастую принимает формы «пиратства» на рынке интеллектуальной собственности в республике, особенно в области кино-видеопроката, средств массовой информации, в издательском деле, в сфере изобразительного искусства, дизайна, что приводит к нигилистическому отношению к правовым нормам и существенной потере материальной выгоды от использования результатов интеллектуального труда авторов.

В этой связи возникает острая необходимость распространения знаний по основным положениям международного и национального законодательства в области авторского права. Авторское право представляют собой одну из форм защиты интеллектуальной собственности, совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания и использования.

Согласно национальному (ст.5 ЗОАП) и международному законодательству(ст. 2 Конвенции) авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.[2] Согласно норм законодательства для появления авторского права достаточно сам факт возникновения объекта в материальной форме.

Так как авторское право является частью гражданского права отсюда следует, что его нормы регулируют отношения возникающие при передаче автором своих имущественных прав и берет под охрану непосредственно права автора. По

утверждению узбекского ученого по интеллектуальной собственности д.ю.н., проф. Б.Тошева «Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может производиться только с согласия правообладателя» [6, 13-с]

Понятие интеллектуальной собственности получило широкое распространение в XX веке. Возникло оно еще в XVIII веке с необходимостью защиты промышленной собственности (1883г.Парижская конвенция) и авторского права (1886г.Бернская конвенция) под влиянием теории естественного права, которая относит ряд правомочий к природным, естественным правам человека.

Авторские права делятся на личные неимущественные (моральные) права и на имущественные (материальные) права авторов которые охраняются законами. Моральные права охватывают такие вопросы как разрешение на опубликование произведения, право на его неприкосновенность и целостность, имя, честь. В ст. 1051 ГК Р.Уз закреплены личные неимущественные (моральные) права.[5]

Автору произведения принадлежат следующие личные права:

- право признаваться автором произведения и требовать такого признания, в том числе путем указания имени автора надлежащим образом на экземплярах произведения и при любом его публичном использовании, если это практически возможно (право соавторства);
- право указывать и требовать указания на экземплярах произведения и при любом его публичном использовании вместо подлинного имени автора его вымышленное имя (псевдоним) или отказаться от указания имени (аноним) (право на имя);
- право противодействовать любому извращению, искажению или иному изменению произведения, а так же любому другому посягательству, способному нанести ущерб чести или репутации автора (право на защиту репутации автора).

Моральные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним всегда. Личные права автора по наследству не переходят. Указанные правомочия наследников сроком не ограничиваются. Кроме того, автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану личных прав.

В отличие от моральных прав авторов, имущественные права имеют конкретный срок охраны длительностью 70 лет установленный законодателем. Одна из главных черт современного авторского права состоит в исключительности указанных прав.

Автору или правообладателю авторских прав на произведение принадлежат исключительные права на использование этого произведения в любой форме и любым способом.

Если экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения.

Размер и порядок начисления авторского вознаграждения за каждый вид использования произведения устанавливаются в авторском договоре, а также в договорах, заключаемых организациями, управляющими имущественными правами авторов на коллективной основе, с пользователями.

Совсем недавно понятие "авторское право" затрагивало сравнительно небольшое число людей в мире. В основном писателей, композиторов, художников, издателей. Но по мере развития научного и художественного творчества, бурного роста духовной жизни народов появлялись всё новые и новые правообладатели, возникали различные новые направления использования произведений. Всё более активными "потребителями" произведений литературы и искусства стали радиовещание, телевидение, театр, кино, концертные залы и интернет. Теперь уже сотни тысяч людей во многих сферах использования произведений повседневно соприкасаются с вопросами авторского права.

В большинстве стран мира, так же как и в нашей стране, существует национальное законодательство, охраняющее права автора. Выработаны международные конвенционные нормы авторского права, определились основные правовые условия обмена произведениями литературы и искусства. Деятельность по охране моральных и материальных прав автора тесно связана с развитием международного культурного сотрудничества. Сама жизнь поставила в один ряд понятия "авторское право" и "культурные ценности". Конституция ставит авторское право в один ряд с основными правами и свободами граждан, провозглашёнными и охраняемыми государством.

Так же можно сказать, что все субъективные авторские права в силу самой их природы являются исключительными. Иными словами, признак исключительности подлежит любому субъективному авторскому праву и выражает одну из главных присущих им черт, а именно принадлежность данного права только его обладателю и никому другому.

Создатели произведений обладают авторским правом, которое, подобно праву собственности и состоит из отдельных авторских правомочий. Только сам обладатель авторского права на произведение может решать вопрос о реализации своих авторских правомочий.

Это означает, что автор не только решает вопрос об обнародовании произведения, но и определяет, с какого момента, в каких формах объеме и пределах будет открыт доступ к произведению для неопределенного круга лиц

Заключение.

Из вышеизложенного следует, что наличие законодательных норм не означает его неукоснительного исполнения, если у каждого человека и общества в целом низкое правосознание и правовая культура. Не восприятие результатов интеллектуального труда, как товара имеющего не меньшую ценность, чем любой другой предмет потребления, своим отношением может и будет негативно отражаться на дальнейшее развитие интеллектуального труда, внедрение новых технологий, привлечение инвестиций, что в свою очередь приведет к экономическим потерям.

Для устранения негативного воздействия на систему и порядок, в целях предупреждения нарушений в данной сфере необходимо: проводить широкую разъяснительную работу среди населения, принять меры по повышению правовых знаний в средствах массовой информации с привлечением ученых, деятелей культуры и искусства, юристов, положительно сказалось бы создание специальной рубрики в журнале по освещению затронутых вопросов, введение занятий по данному направлению не только в высших учебных заведениях, но и в школах, лицеях, колледжах, организация центров интеллектуальной собственности в учебных заведениях, рассмотрение данных проблем в Центре по правам человека.

В настоящее время доходы от использования результатов интеллектуальной деятельности в некоторых развитых странах достигает от 7 до 15 % от общего товарооборота, это означает существенное пополнение бюджета нашей республики от

эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности во всех сферах жизни.

REFERENCES:

1. Конституция РУз. 2023г.
2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Парижский акт. ВОИС, Женева, 1990.
3. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In *СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ* (pp. 360-369).
4. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, (2), 192-197.
5. Otamuratov, S., Otamuratov, S., & Atamuratova, F. (2023). Sociological study of social and innovative activities of youth in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06050). EDP Sciences.
6. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе. In *Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции* к (p. 74).
7. Седенков, А. Н., & Атамуратова, Ф. С. (2021). Priority of the choice of presumption of dissent in organ transplantation (Doctoral dissertation, Этические проблемы чрезвычайных ситуаций: ответ биоэтики на пандемию COVID-19).
8. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. (2022). Социокультурный феномен биомедицинской этики. *Academic research in educational sciences*, (1), 78-81.
9. Атамуратова, Ф. С., & Отамуродов, С. С. (2022). Развитие глобального биоэтического образования. *Academic research in educational sciences*, (2), 78-82.
10. Атамуратова, Ф. С., & Седенков, А. Н. (2020). Равенство и доступность в сфере медицинских услуг.

